

Budismo y modernidad: Bosquejo de las alternativas¹

Un caso latinoamericano

Resumen

Este artículo analiza las transformaciones recientes del budismo contemporáneo en su proceso de acomodación a la modernidad tardía, atendiendo especialmente a las tensiones internas del llamado “budismo occidental” y a la emergencia de alternativas situadas fuera del eje euro-norteamericano. El trabajo parte del diagnóstico de una crisis de los imaginarios que habían sostenido el budismo modernista—pluralismo cultural, ética del cuidado de sí y alianza estratégica con la ciencia— y muestra cómo dicha crisis ha dado lugar a debates doctrinales, políticos e identitarios cada vez más explícitos. En este marco, se examinan dos dimensiones clave: la relación del budismo con la ciencia contemporánea y su posicionamiento frente al orden socioeconómico vigente. Finalmente, el artículo propone un caso latinoamericano como un laboratorio privilegiado para pensar un budismo encarnado, comunitario y críticamente situado, en diálogo con la religiosidad popular y la tradición de la filosofía y la teología de la liberación. El contraste entre un budismo transnacional, tendencialmente excarnado y despolitizado, y un budismo latinoamericano, atento a la vida fáctica, la comunidad y la crítica del capitalismo, permite iluminar los límites y las posibilidades de una espiritualidad budista capaz de intervenir de manera significativa en los conflictos contemporáneos.

Palabras clave: budismo moderno; modernidad; secularización; ciencia; política; América Latina.

Buddhism and Modernity: An Outline of the Alternatives

A Latin American Case

Abstract

This article examines recent transformations in contemporary Buddhism in its accommodation to late modernity, focusing on internal tensions within so-called “Western Buddhism” and on the emergence of situated alternatives outside the Euro-North American axis. The analysis starts from a diagnosis of the crisis of the imaginaries that sustained Buddhist modernism—cultural pluralism, an ethics of self-care, and a strategic alliance with science—and shows how this crisis has generated increasingly explicit doctrinal, political, and identity-based debates. Within this framework, two key dimensions are explored: the relationship between Buddhism and contemporary science, and its positioning vis-à-vis the prevailing socio-economic order. The article then proposes a Latin American case as a privileged laboratory for thinking an embodied, communal, and critically situated Buddhism, in dialogue with popular religiosity and with the traditions of liberation philosophy and theology. The contrast between a transnational, largely disembodied and depoliticized Buddhism, and a Latin American Buddhism attentive to factual life, community, and the critique of capitalism, helps to clarify both the limits and the potential of a Buddhist spirituality capable of meaningful intervention in contemporary conflicts.

Keywords: modern Buddhism; modernity; secularization; science; politics; Latin America.

JUAN MANUEL CINCUNEGUI
Universitat Autònoma de Barcelona

¹ Una versión preliminar de este trabajo fue presentada como comunicación en el Grupo ISOR (Investigacions en Sociologia de la Religió), Universitat Autònoma de Barcelona, en 2016. El texto ha sido revisado y ampliado sustancialmente para su publicación.

1. Introducción

Durante las últimas décadas, el llamado budismo occidental —o, con mayor precisión, el budismo modernista y transnacional— se ha presentado a sí mismo como una espiritualidad especialmente apta para habitar el mundo secular contemporáneo. Su afinidad con ciertos imaginarios centrales de la modernidad tardía —el pluralismo cultural, la crítica al eurocentrismo, la ética del cuidado de sí y el diálogo con la ciencia— le permitió ocupar un lugar relativamente privilegiado en el espacio público, tanto en los circuitos académicos como en los mercados espirituales globalizados. En este proceso, el budismo fue progresivamente despojado de sus anclajes históricos, culturales y comunitarios, y reformulado como una tradición universal de prácticas introspectivas orientadas al bienestar, la serenidad y la autorregulación subjetiva (McMahan, 2008).

Sin embargo, el contexto histórico que hizo posible esta operación de traducción y legitimación ha entrado en crisis. La erosión de los consensos liberales, el descrédito creciente de la razón instrumental, la intensificación de las desigualdades sociales, la fragilidad de las democracias representativas y la evidencia acumulada de una crisis ecológica sistémica han puesto en cuestión los imaginarios que sostenían tanto la modernidad tardía como las espiritualidades que se acomodaron a ella (Taylor, 2004). En este nuevo escenario, el budismo modernista comienza a mostrar tensiones internas cada vez más visibles: disputas doctrinales, controversias políticas, conflictos identitarios y una creciente dificultad para articular una posición crítica frente al orden socioeconómico vigente.

Este desplazamiento del contexto permite reformular una pregunta que orienta el presente trabajo: ¿qué ocurre con el budismo cuando los imaginarios modernos que posibilitaron su modernización entran en crisis? Más específicamente, ¿en qué medida las formas dominantes de budismo occidental —fuertemente alineadas con el cientificismo, el individualismo liberal y una ética minimalista del cuidado de sí— conservan hoy un potencial crítico real, o bien tienden a convertirse en espiritualidades excarnadas y políticamente desactivadas?

La hipótesis que guía este artículo es que el budismo modernista y transnacional, lejos de constituir una alternativa radical a la modernidad, ha reproducido muchos de sus supuestos normativos fundamentales. Su énfasis en la experiencia individual, su alianza estratégica con determinadas corrientes de la ciencia contemporánea y su reticencia a intervenir de manera explícita en los conflictos sociales y políticos han favorecido formas de espiritualidad compatibles con el orden liberal-capitalista, incluso cuando se presentan bajo un discurso crítico o compasivo. Esta afinidad electiva se vuelve particularmente problemática en un contexto de crisis, en el que la neutralidad política y la abstracción universalista funcionan como mecanismos de desactivación del conflicto (Foucault, 2009).

Frente a este panorama, el artículo propone desplazar la mirada hacia un escenario habitualmente relegado en los estudios sobre budismo contemporáneo: América Latina. Conviene precisar que esta referencia no alude a la recepción del budismo en la región en su conjunto, sino a experiencias concretas de comunidades situadas en el conurbano bonaerense, cuyos practicantes de base cuentan en muchos casos con trayectorias previas de formación teológica o pastoral cristiana. Lejos de constituir una mera periferia receptora de modelos espirituales producidos en el eje euro-norteamericano, este budismo latinoamericano emerge como una alternativa situada que permite iluminar los límites del budismo transnacional. En diálogo con la religiosidad popular, con la tradición cristiana de la opción por los pobres y con la filosofía y la teología de la liberación, estas

experiencias budistas ponen en el centro la encarnación, la comunidad y la crítica social, articulando una ontología y una praxis que se distancian tanto del individualismo liberal como de las formas excarnadas de espiritualidad globalizada (Dussel, 2011).

El objetivo de este trabajo no es ofrecer una descripción exhaustiva del budismo en América Latina, ni realizar un estudio empírico comparativo, sino utilizar este caso como una contrafigura teórica. A través del contraste entre un budismo transnacional, tendencialmente deshistorizado y despolitizado, y un budismo latinoamericano atento a la vida fáctica, la comunidad y la crítica del capitalismo, el artículo busca mostrar que las formas contemporáneas de espiritualidad no son neutrales, sino que encarnan opciones normativas y políticas precisas. En este sentido, el análisis del budismo permite interrogar de manera privilegiada las relaciones entre espiritualidad, modernidad y crítica social.

El texto se estructura en cuatro momentos. En primer lugar, se analizan los supuestos normativos del budismo modernista y su articulación con los imaginarios de la modernidad tardía. En segundo lugar, se examina el vínculo entre budismo, ciencia contemporánea y procesos de excarnación, poniendo de relieve sus efectos despolitizadores. En tercer lugar, se desarrolla el caso del budismo latinoamericano como alternativa encarnada y comunitaria. Finalmente, se ofrecen algunas consideraciones conclusivas sobre las condiciones bajo las cuales una espiritualidad budista puede recuperar un potencial crítico capaz de intervenir en los conflictos contemporáneos.

2. El budismo modernista y sus supuestos normativos

El llamado budismo modernista no puede comprenderse únicamente como el resultado de un proceso de traducción cultural o de adaptación pragmática a las sociedades seculares occidentales. Más profundamente, constituye una configuración normativa específica, históricamente situada, que rearticula elementos doctrinales del budismo en consonancia con los imaginarios dominantes de la modernidad tardía. En este sentido, el budismo modernista no es simplemente “budismo en Occidente”, sino una forma particular de espiritualidad que cristaliza en afinidad con determinados valores, prácticas y expectativas normativas propias del liberalismo avanzado (McMahan, 2008)

Uno de los rasgos centrales de esta configuración es la individualización radical de la experiencia espiritual. El núcleo de la práctica budista es reinterpretado como una tecnología introspectiva orientada a la autorregulación subjetiva, la gestión del sufrimiento psíquico y la optimización del bienestar. La liberación deja de pensarse en términos de transformación integral de la existencia —personal, comunitaria y social— para ser reconducida al ámbito de la experiencia privada, concebida como espacio de autenticidad, autonomía y autoexploración. Esta relectura converge con una concepción liberal del sujeto como instancia soberana de elección, responsable última de su destino y relativamente desvinculada de determinaciones estructurales (Taylor, 1989).

En este marco, el sufrimiento es redefinido prioritariamente como un fenómeno interno, psicológico o existencial, cuya causa fundamental reside en patrones cognitivos, hábitos atencionales o disposiciones afectivas individuales. Aunque esta lectura se apoya en elementos reales de la tradición budista, su absolutización produce un desplazamiento significativo: las condiciones sociales, económicas y políticas que generan sufrimiento quedan en segundo plano o son abordadas de manera indirecta, como contextos contingentes que el practicante debe aprender a gestionar con ecuanimidad. De este modo, el budismo modernista tiende a despolitizar el sufrimiento, traduciéndolo a un lenguaje terapéutico compatible con las lógicas del individualismo contemporáneo (Foucault, 2009).

Un segundo supuesto normativo fundamental es la alianza estratégica con la ciencia, particularmente con las neurociencias y las ciencias cognitivas. En el discurso modernista, el budismo se presenta como una tradición empírica, experimental y compatible con los estándares epistemológicos de la ciencia moderna, capaz incluso de corregir sus excesos reduccionistas. Esta alianza cumple una función clara de legitimación: permite inscribir el budismo en el horizonte de racionalidad dominante, desmarcándolo de las religiones institucionales y de sus pretensiones metafísicas. Sin embargo, esta operación no es neutral. Al privilegiar aquellos aspectos del budismo que pueden ser traducidos al lenguaje de la observación científica —atención, conciencia, regulación emocional— se produce una selección normativa que marginaliza dimensiones simbólicas, rituales, comunitarias y políticas de la tradición (McMahan, 2008).

La consecuencia de esta científicización selectiva es una concepción del cuerpo y de la experiencia que, paradójicamente, reproduce formas de encarnación. Aunque el discurso enfatiza la corporalidad y la experiencia encarnada, el cuerpo aparece principalmente como objeto de observación, medición y optimización, no como lugar histórico de inscripción de relaciones sociales, de violencia o de desigualdad. El cuerpo es, de este modo, reintroducido bajo una lógica instrumental que lo separa del mundo social y lo convierte en soporte de procesos cognitivos individuales. Esta concepción resulta funcional a un modelo de subjetividad adaptativa, capaz de ajustarse a contextos adversos sin cuestionar sus condiciones de posibilidad.

Un tercer rasgo normativo del budismo modernista es su ética minimalista, frecuentemente formulada en términos de compasión universal, no violencia y cuidado de sí. Esta ética se presenta como transreligiosa y transpolítica, adecuada para sociedades pluralistas y secularizadas. Su aspiración a la universalidad descansa, sin embargo, en una abstracción significativa: los conflictos sociales concretos, las relaciones de poder y las asimetrías estructurales son sistemáticamente eludidos en favor de un discurso moral descontextualizado. La compasión se convierte en una disposición subjetiva general, desvinculada de prácticas colectivas de transformación o de confrontación con la injusticia (Dussel, 2011).

Esta ética mínima encuentra un terreno fértil en el contexto del liberalismo avanzado, donde la neutralidad moral y la tolerancia funcionan como valores centrales. El budismo modernista puede así presentarse como una espiritualidad compatible con la diversidad cultural y el consenso democrático, evitando posicionamientos que podrían resultar conflictivos o divisivos. Sin embargo, esta compatibilidad tiene un costo: la neutralización del antagonismo y la renuncia a una crítica estructural del orden socioeconómico. En lugar de interrogar las condiciones que producen sufrimiento, desigualdad o exclusión, el énfasis recae en la capacidad individual de responder con serenidad y ecuanimidad a un mundo dado.

Estos tres supuestos —individualización de la experiencia, científicización selectiva y ética minimalista— configuran una forma de espiritualidad que, lejos de oponerse frontalmente a la modernidad, se integra armónicamente en ella. El budismo modernista no solo se adapta al marco liberal-capitalista, sino que contribuye activamente a su reproducción simbólica, ofreciendo recursos subjetivos para la gestión del malestar sin cuestionar sus causas estructurales. En este sentido, puede hablarse de una afinidad electiva entre el budismo modernista y las lógicas del capitalismo tardío, particularmente en su fase neoliberal, caracterizada por la responsabilización individual, la flexibilización de los vínculos sociales y la privatización del sentido (Marx, 2002).

Esta afinidad se vuelve especialmente visible en los contextos de crisis. A medida que los imaginarios que sostenían la modernidad tardía —progreso, crecimiento,

estabilidad institucional— se erosionan, la promesa de una espiritualidad capaz de ofrecer calma, resiliencia y autorregulación adquiere un valor creciente. Sin embargo, lo que aparece como respuesta espiritual a la crisis puede funcionar, simultáneamente, como mecanismo de desactivación crítica, al desplazar la atención del conflicto social hacia la interioridad del sujeto.

No se trata aquí de negar la legitimidad de las prácticas introspectivas ni de desestimar el valor del cultivo de la atención o la compasión. El problema radica en la absolutización de este registro, que transforma una tradición compleja y plural en una espiritualidad funcional al orden existente. En este punto, el budismo modernista revela sus límites: al renunciar a una articulación explícita entre experiencia espiritual, comunidad y crítica social, reduce su potencial emancipatorio y se expone a convertirse en una técnica más de adaptación subjetiva.

Este diagnóstico permite comprender por qué las tensiones internas del budismo occidental se han intensificado en los últimos años. La crisis de los imaginarios modernos no solo afecta al marco socioeconómico, sino también a las espiritualidades que se acomodaron a él. En este contexto, comienzan a emerger búsquedas alternativas que cuestionan los supuestos normativos del budismo modernista y reclaman una reapropiación situada de la tradición. Es en este punto donde el caso latinoamericano adquiere relevancia teórica, no como excepción exótica, sino como contrafigura crítica capaz de iluminar los límites del modelo transnacional dominante.

3. Excarnación, ciencia y despolitización

Uno de los dispositivos centrales a través de los cuales el budismo modernista consolida su compatibilidad con la modernidad tardía es su relación privilegiada con la ciencia contemporánea. Esta relación se presenta habitualmente como un diálogo simétrico y fecundo entre dos formas de conocimiento empírico: por un lado, la investigación científica de la mente y el cerebro; por otro, las prácticas contemplativas budistas, entendidas como técnicas refinadas de observación de la experiencia. Sin embargo, más allá de la retórica del diálogo intercultural, esta articulación cumple una función normativa precisa: reformular la espiritualidad budista según los criterios de inteligibilidad, legitimidad y utilidad propios del régimen científico dominante (McMahan, 2008).

La aspiración por fundar una “ciencia budista” de la conciencia constituye el ejemplo más claro de este proceso. En este marco, el budismo es presentado como una tradición experimental *avant la lettre*, capaz de ofrecer hipótesis, métodos y descripciones fenomenológicas que complementarían o incluso corregirían los límites del reduccionismo materialista. No obstante, esta operación implica una selección rigurosa de aquello que resulta traducible al lenguaje científico: estados atencionales, correlatos neuronales, disposiciones afectivas, procesos cognitivos básicos. Lo que queda fuera de este marco —rituales, mitologías, instituciones, prácticas comunitarias, compromisos ético-políticos— es progresivamente relegado a un segundo plano o interpretado como residuo cultural prescindible.

Este proceso de traducción no solo redefine el contenido del budismo, sino también su ontología implícita. La experiencia es aislada de sus condiciones históricas y sociales, y el cuerpo es reconfigurado como soporte de procesos mentales susceptibles de observación y optimización. Aunque el discurso insiste en la importancia de la encarnación, la corporalidad aparece fundamentalmente como un objeto funcional: un organismo regulable, entrenable y adaptable. De este modo, la apelación a la experiencia encarnada convive paradójicamente con una lógica de excarnación, en la medida en que

el cuerpo es abstraído de las relaciones de poder, de las inscripciones sociales del sufrimiento y de las formas materiales de la existencia.

Esta excarnación se vuelve especialmente visible cuando se analiza el modo en que el budismo modernista aborda el sufrimiento. En coherencia con su alianza con la ciencia y con el individualismo liberal, el sufrimiento es conceptualizado prioritariamente como un problema de percepción, atención o regulación emocional. La transformación espiritual consiste, entonces, en modificar la relación subjetiva con la experiencia, más que en transformar las condiciones objetivas que la producen. Incluso cuando se reconoce la existencia de injusticias estructurales, la respuesta propuesta tiende a desplazarse hacia la esfera de la actitud personal: resiliencia, aceptación, compasión no reactiva.

Este desplazamiento tiene consecuencias políticas profundas. Al redefinir el sufrimiento como un fenómeno esencialmente interno, el budismo modernista contribuye a desactivar el conflicto social, sustituyendo la pregunta por la justicia por una ética de la serenidad. La crítica a la violencia estructural es absorbida por un discurso moral que privilegia la no confrontación y la armonización de los afectos. En este sentido, la neutralidad política no es un rasgo accidental, sino el resultado lógico de una espiritualidad que ha internalizado los supuestos normativos del liberalismo avanzado (Taylor, 2004).

La ética que emerge de este marco puede caracterizarse como una ética de mínimos, orientada a garantizar la convivencia pacífica en sociedades pluralistas, pero incapaz de ofrecer criterios robustos para la crítica del orden socioeconómico. La compasión, elevada a principio universal, se desvincula de prácticas colectivas de resistencia o transformación, y se redefine como una disposición subjetiva compatible con cualquier forma de organización social (Dussel, 2011).

Este riesgo no es meramente teórico. En el contexto del capitalismo tardío, caracterizado por la precarización de la vida, la intensificación del trabajo emocional y la responsabilización individual del bienestar, las prácticas contemplativas se integran fácilmente en dispositivos de gestión subjetiva. La atención plena, la regulación emocional y la autocompasión pueden funcionar como tecnologías de adaptación que permiten a los individuos soportar condiciones estructuralmente injustas sin ponerlas en cuestión. En este sentido, el budismo modernista se inscribe en una constelación más amplia de prácticas de autoayuda y espiritualidades terapéuticas que acompañan la gubernamentalidad neoliberal (Foucault, 2009).

Conviene subrayar que esta crítica no se dirige contra la ciencia en sí misma ni contra el valor intrínseco de las prácticas contemplativas. El problema radica en la asimetría del diálogo y en la subordinación de la espiritualidad a un marco epistemológico y político que define de antemano qué cuenta como conocimiento legítimo y qué formas de experiencia son relevantes. Cuando el budismo se legitima exclusivamente por su compatibilidad con la ciencia y su utilidad para la gestión del malestar, renuncia implícitamente a interrogar las condiciones sociales que producen ese malestar.

En este punto, la excarnación no es solo un efecto conceptual, sino una operación política. Al abstraer la experiencia de su inscripción histórica y social, el budismo modernista pierde la capacidad de reconocer el sufrimiento como fenómeno estructural y, por tanto, de articular una respuesta colectiva. La espiritualidad se repliega sobre la interioridad del sujeto, mientras el mundo permanece intacto. Esta retirada del conflicto no es neutral: contribuye a reproducir un orden que necesita sujetos adaptables, resilientes y autorregulados (Marx, 2002).

La crisis contemporánea de los imaginarios modernos ha comenzado a poner en cuestión esta configuración. A medida que las promesas de bienestar, progreso y estabilidad se erosionan, la suficiencia de una espiritualidad orientada exclusivamente a

la serenidad individual se vuelve cada vez más dudosa. En este contexto emergen, tanto dentro como fuera del budismo occidental, voces críticas que reclaman una reapropiación situada de la tradición, capaz de reinscribir la experiencia espiritual en la corporalidad, la comunidad y la historia. Es en este punto donde el caso latinoamericano adquiere una relevancia teórica decisiva, no como alternativa periférica, sino como interpelación radical a los supuestos normativos del budismo transnacional (Dussel, 2011; Scannone, 2010).

4. El budismo latinoamericano como contrafigura encarnada

El interés teórico del budismo latinoamericano no reside en su eventual originalidad doctrinal ni en la formulación de una “nueva” escuela budista, sino en su capacidad para poner en cuestión los supuestos normativos del budismo transnacional desde una experiencia situada. En este sentido, América Latina no debe ser entendida como una periferia tardía del budismo occidental, sino como un espacio donde las tensiones entre espiritualidad, modernidad y crítica social se manifiestan de manera particularmente nítida. La recepción del budismo en este contexto ocurre en sociedades atravesadas por la desigualdad estructural, la violencia histórica, el mestizaje cultural y una religiosidad popular profundamente arraigada, lo que impide su traducción acrítica a los lenguajes del individualismo liberal y del cientificismo espiritual.

A diferencia del budismo modernista, que tiende a abstraer la experiencia de sus condiciones materiales, las formas emergentes de budismo latinoamericano se caracterizan por una insistencia en la encarnación. El cuerpo no aparece aquí como mero soporte de procesos cognitivos ni como objeto de optimización atencional, sino como lugar histórico de inscripción del sufrimiento, de la precariedad y de la vulnerabilidad compartida. Esta concepción del cuerpo no es meramente fenomenológica, sino social y política: el sufrimiento no se reduce a una disposición subjetiva, sino que se reconoce como efecto de relaciones estructurales de dominación, exclusión y desposesión.

Esta revalorización de la encarnación va acompañada de una recentralización de la comunidad. Frente a la primacía de la experiencia individual que caracteriza al budismo transnacional, el budismo latinoamericano tiende a articular la práctica espiritual en formas comunitarias estables, donde la dimensión relacional no es un añadido opcional, sino el núcleo mismo de la vida religiosa. En este punto, la convergencia con las comunidades cristianas de base y con otras expresiones de religiosidad popular resulta decisiva. La práctica budista se inserta en tramas comunitarias preexistentes, asumiendo lenguajes, ritualidades y sensibilidades que desbordan el marco de una espiritualidad privatizada (Scannone, 2010).

Esta dimensión comunitaria no implica una simple fusión sincrética, sino una reapropiación crítica de la tradición budista desde categorías locales. El diálogo con la teología y la filosofía de la liberación introduce una sensibilidad ética y política que tensiona las lecturas deshistorizadas del budismo. La opción por los pobres, entendida no como un imperativo moral abstracto, sino como una toma de posición frente a la realidad social, redefine el sentido de la compasión. Esta deja de ser una disposición interior universal para convertirse en una práctica situada, orientada a reconocer y confrontar las formas concretas de sufrimiento producidas por el orden social (Dussel, 2011).

En este contexto, la espiritualidad budista se ve obligada a replantear su relación con la política. A diferencia de la reticencia característica del budismo modernista a intervenir en el conflicto social, el budismo latinoamericano emerge en estrecha relación con experiencias históricas de movilización, resistencia y organización popular. Ello no implica la formulación de un programa político unificado ni la identificación con una

ideología particular, pero sí una crítica explícita a la neutralidad. La práctica espiritual no se concibe como refugio frente al mundo, sino como forma de habitarlo críticamente, asumiendo la conflictividad como dimensión constitutiva de la vida social.

Este desplazamiento tiene consecuencias ontológicas profundas. Mientras el budismo transnacional tiende a privilegiar narrativas de liberación entendidas como desapego del mundo —incluso cuando se inscriben en horizontes mahayanistas—, el budismo latinoamericano pone en primer plano la vida fáctica. La liberación no se concibe como huida de la historia, sino como transformación de las condiciones concretas de existencia. Esta orientación no niega la dimensión contemplativa, pero la reinscribe en una praxis que reconoce la densidad material del mundo y la irreductibilidad del sufrimiento social.

Desde esta perspectiva, el budismo latinoamericano opera como una contrafigura teórica que permite iluminar los límites del modelo transnacional dominante. Su énfasis en la encarnación, la comunidad y la crítica del capitalismo cuestiona la compatibilidad acrítica entre espiritualidad y modernidad liberal. Al mismo tiempo, revela que las formas contemporáneas de budismo no son simplemente variaciones culturales de una esencia doctrinal inmutable, sino configuraciones históricas atravesadas por opciones normativas y políticas precisas.

Conviene evitar, sin embargo, cualquier idealización. El budismo latinoamericano es un campo heterogéneo, atravesado por tensiones internas, disputas de legitimidad y relaciones asimétricas con los centros de producción simbólica del budismo global. Su desarrollo se encuentra condicionado por la circulación de discursos, prácticas y autoridades provenientes del eje euro-norteamericano, así como por la competencia con otras espiritualidades y formas de cristianismo con fuerte implantación popular. Precisamente por ello, su interés teórico no radica en presentarlo como modelo acabado, sino como espacio de experimentación crítica, donde se hacen visibles las posibilidades y los límites de una espiritualidad situada.

En este sentido, el contraste entre budismo transnacional y budismo latinoamericano no debe leerse como una oposición entre autenticidad y desviación, sino como una tensión estructural entre dos modos de articular espiritualidad y mundo. Mientras el primero tiende a reproducir la lógica de la encarnación y la neutralización del conflicto, el segundo insiste en la encarnación y la historicidad, abriendo la posibilidad de una espiritualidad que no renuncie a su potencial crítico. Este contraste permite reformular la pregunta que atraviesa el artículo: no qué es el budismo en abstracto, sino qué formas de vida y qué concepciones del mundo se producen cuando el budismo se inserta en contextos históricos concretos.

5. Conclusión

El análisis desarrollado a lo largo de este artículo ha permitido situar el budismo contemporáneo en el marco más amplio de la crisis de los imaginarios que sostuvieron la modernidad tardía. Lejos de constituir una alternativa radical al orden moderno, el budismo modernista y transnacional se configuró históricamente en afinidad con algunos de sus supuestos normativos centrales: el individualismo liberal, la legitimación científica del conocimiento y una ética minimalista orientada al cuidado de sí. Esta configuración posibilitó su inserción exitosa en las sociedades seculares occidentales, pero al mismo tiempo delimitó estrictamente su potencial crítico.

La erosión de los consensos liberales y el agravamiento de las desigualdades sociales han puesto en evidencia los límites de esta forma de espiritualidad. La alianza estratégica con la ciencia, la abstracción de la experiencia respecto de sus condiciones

históricas y la neutralización del conflicto social han favorecido procesos de excarnación y despolitización que reducen el budismo a una técnica de autorregulación subjetiva. En este contexto, la promesa de serenidad individual corre el riesgo de funcionar como respuesta adaptativa a un mundo injusto, más que como interpelación crítica de sus estructuras.

Frente a este diagnóstico, el artículo ha propuesto el caso latinoamericano como una contrafigura teórica capaz de iluminar dichos límites. Las formas emergentes de budismo en América Latina, en diálogo con la religiosidad popular y con la tradición de la filosofía y la teología de la liberación, reinscriben la experiencia espiritual en la encarnación, la comunidad y la historia. Esta reapropiación situada no debe ser entendida como modelo normativo cerrado ni como garantía de autenticidad, sino como evidencia de que las configuraciones contemporáneas del budismo están atravesadas por opciones éticas y políticas concretas.

El contraste entre un budismo transnacional tendencialmente excarnado y un budismo latinoamericano atento a la vida fáctica permite, así, reformular la pregunta por el sentido crítico de la espiritualidad en contextos de crisis. Más que interrogar la fidelidad doctrinal a una tradición, lo que está en juego es la capacidad de articular prácticas espirituales que no se sustraigan al conflicto social ni neutralicen el sufrimiento estructural. En este sentido, el budismo aparece no como un cuerpo homogéneo de enseñanzas, sino como un campo de disputas en torno a la relación entre experiencia, comunidad y mundo.

El aporte principal de este trabajo consiste en mostrar que la compatibilidad entre budismo y modernidad no es un dato evidente ni un logro definitivo, sino una construcción histórica contingente, sujeta a revisión crítica. Al desplazar la mirada hacia experiencias situadas fuera del eje euro-norteamericano, el artículo sugiere que el potencial emancipatorio del budismo depende menos de su adaptación a los lenguajes dominantes de la modernidad que de su capacidad para confrontar, desde la encarnación y la comunidad, las formas concretas de sufrimiento que atraviesan la vida social contemporánea.

Bibliografía

- Bellah, R. N. (2011). *Religion in human evolution: From the Paleolithic to the Axial Age*. Harvard University Press.
- Dalai Lama. (1999). *Ethics for the new millennium*. Riverhead Books.
- Dalai Lama. (2011). *Beyond religion: Ethics for a whole world*. Rider.
- Dreyfus, H. L., & Taylor, C. (2015). *Retrieving realism*. Harvard University Press.
- Dussel, E. (2011). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*. Trotta.
- Foucault, M. (2009). *Historia de la sexualidad, Vol. 1: La voluntad de saber* (U. Guiñazú, Trad.). Siglo XXI.
- Foucault, M. (2010). *Vigilar y castigar*. Siglo XXI.
- Marx, K. (2002). *El capital* (Vol. 1; P. Scaron, Trad.). Siglo XXI.
- McMahan, D. L. (2008). *The making of Buddhist modernism*. Oxford University Press.
- Scannone, J. C. (2010). *Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana*. Docencia.

Cincunegui, J. M. (2016). Budismo y modernidad: Bosquejo de las alternativas. Un caso latinoamericano (pp. 1-10). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18505505>

Taylor, C. (1989). *Sources of the self: The making of modern identity*. Harvard University Press.

Taylor, C. (2004). *Modern social imaginaries*. Duke University Press.

Taylor, C. (2007). *A secular age*. Harvard University Press.

Turner, B. S. (2008). *The body and society: Explorations in social theory* (3rd ed.). SAGE.